

Presentación al Dossier “Aportes de la lingüística a la alfabetización inicial”

Marina Ferroni¹ | María Agustina Miranda²

¹ Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras - CIIPME (Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental)-CONICET

² Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras.

Email

¹ferronimarina@gmail.com

²miranda.agustina@gmail.com

ORCID

¹<https://orcid.org/0000-0002-1133-663X>

²<https://orcid.org/0000-0002-9367-755X>

1 | LA ALFABETIZACIÓN INICIAL: UNA CONDICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CULTURA ESCRITA

La alfabetización constituye uno de los objetivos centrales de los sistemas educativos contemporáneos y una condición fundamental para la participación plena en la vida social, cultural y política (UNESCO, 2016). En sociedades crecientemente organizadas en torno a la cultura escrita, aprender a leer y escribir no supone únicamente adquirir una habilidad escolar específica, sino acceder a formas particulares de producción, circulación y apropiación del conocimiento. La lectura y la escritura permiten participar en prácticas sociales diversas, acceder a saberes socialmente relevantes, ejercer derechos y desarrollar formas de intervención autónoma en distintos ámbitos de la vida colectiva. Por este motivo, la alfabetización es reconocida internacionalmente como un derecho humano básico y como un componente indispensable para el desarrollo individual y social.

La relevancia de la alfabetización se vincula con el lugar que la cultura escrita ocupa en las sociedades contemporáneas. Buena parte de las actividades vinculadas con el trabajo, la educación, la comunicación, la participación ciudadana y el acceso a la información requieren competencias lectoras y escritoras cada vez más complejas. Como señala la UNESCO (2017), la alfabetización constituye un factor clave para el aprendizaje a lo largo de toda la vida y para la participación activa en las sociedades actuales, caracterizadas por una creciente producción y circulación de información escrita. En este contexto, las posibilidades de inclusión social, educativa y laboral se encuentran estrechamente asociadas a las oportunidades de acceso y apropiación de la cultura escrita.

La importancia de la alfabetización inicial radica, además, en su carácter fundante para los aprendizajes posteriores. Los primeros años de escolaridad constituyen un período particularmente relevante para la construcción de los conocimientos y habilidades que sostendrán las trayectorias educativas futuras. Aprender a leer y escribir permite acceder progresivamente a formas cada vez más complejas de conocimiento y participar de las prácticas académicas propias de la escolaridad. A medida que avanzan los años de escolarización, la lectura deja de ser solamente un objeto de enseñanza para convertirse en una herramienta indispensable para aprender contenidos pertenecientes a distintas áreas curriculares. Del mismo modo, la escritura se transforma progresivamente en un recurso central para organizar el pensamiento, registrar y comunicar información, participar en intercambios sociales, realizar trámites, acceder a derechos y desenvolverse en los múltiples ámbitos de la vida cotidiana, educativa y laboral.

Diversas investigaciones han mostrado que las dificultades experimentadas durante las etapas iniciales del proceso de alfabetización tienden a proyectarse sobre los años posteriores de escolaridad (Defior Citoler et al., 2006; Diuk, 2024; Juel, 1988; Scarborough y Parker, 2003; Stanovich, 1986). Los estudiantes que no logran desarrollar tempranamente niveles adecuados de lectura y escritura encuentran mayores obstáculos para acceder a los contenidos escolares, comprender textos cada vez más complejos y sostener trayectorias educativas exitosas. Por esta razón, la alfabetización inicial suele ser considerada uno de los desafíos prioritarios de los sistemas educativos contemporáneos y una condición necesaria para garantizar el derecho a la educación.

La centralidad que adquiere la alfabetización en las sociedades actuales también puede comprenderse a partir de la especificidad de la lectura y la escritura como tecnologías culturales complejas (Calvet, 2001). A diferencia del lenguaje oral, cuya adquisición se produce de manera espontánea en contextos habituales de interacción social gracias a nuestra dotación biológica y filogenética como especie, la lectura y la escritura constituyen invenciones históricas relativamente recientes que requieren una enseñanza sistemática, deliberada y explícita. Como señala Raiter (2010), la escritura no forma parte de las capacidades biológicas que los seres humanos desarrollan naturalmente, sino que constituye una tecnología creada culturalmente que debe ser transmitida de generación en generación a través de dispositivos institucionales específicos. Desde esta perspectiva, aprender a leer y escribir implica apropiarse de un sistema de representación abstracto construido históricamente y de un conjunto de prácticas sociales asociadas a su uso, lo que demanda una reorganización cognitiva que las instituciones educativas tienen la responsabilidad de conducir y andamiar.

La escritura permitió ampliar significativamente las posibilidades de almacenamiento, transmisión y elaboración del conocimiento humano. Gracias a ella fue posible registrar información, conservar saberes más allá de la memoria individual y desarrollar formas de reflexión lógica y metalingüística que exceden las posibilidades de la comunicación exclusivamente oral (Calvet, 2001; Raiter, 2010). Aunque la humanidad produjo conocimiento, organizó sociedades complejas y desarrolló formas avanzadas de pensamiento mucho antes de la aparición de la escritura, esta tecnología transformó profundamente las condiciones de producción, validación y circulación del saber.

La alfabetización universal, sin embargo, constituye un objetivo relativamente reciente en términos históricos. Durante gran parte de la historia de la humanidad, la lectura y la escritura estuvieron restringidas a grupos reducidos de la población. La expansión de la escolarización obligatoria y la consolidación de los sistemas educativos modernos transformaron progresivamente este escenario, convirtiendo la alfabetización en una meta social y política de alcance masivo. Como recuerda Jaichenco (2010), es recién durante el último siglo cuando la alfabetización universal comienza a ser asumida como un objetivo explícito por la mayoría de las sociedades. Esta transformación implicó reconocer que la posibilidad de acceder a la cultura escrita no debía constituir un privilegio reservado a determinados grupos sociales, sino un derecho garantizado para todos los ciudadanos.

En sociedades que presuponen la capacidad de leer y escribir como una condición básica e indispensable para la participación social, el analfabetismo representa una profunda desventaja y un factor de exclusión radical (Ellis, 2011). Esta afirmación adquiere particular relevancia en un contexto contemporáneo caracterizado por la expansión de las tecnologías digitales y por la creciente presencia de textos escritos en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana. Los entornos virtuales y las plataformas de interacción actuales no han desplazado a la escritura; por el contrario, exigen competencias lectoras que incluyen la búsqueda, selección, comprensión crítica y evaluación de información en diversos formatos digitales (OECD, 2023; UNESCO, 2023). La alfabetización ya no constituye únicamente una herramienta para el desempeño escolar básico, sino también una condición *sine qua non* para el ejercicio pleno de la ciudadanía, la inserción en el mercado laboral y la participación en los intercambios culturales propios del mundo actual.

Desde esta perspectiva, la alfabetización inicial no puede entenderse como un aprendizaje escolar más entre otros. Constituye un proceso fundacional mediante el cual los sujetos acceden a una de las herramientas culturales más poderosas desarrolladas por la humanidad y se incorporan progresivamente a las prácticas sociales vinculadas con la cultura escrita. Precisamente por ello, las dificultades para garantizar el acceso efectivo a la alfabetización continúan ocupando un lugar central en las agendas educativas de numerosos países y constituyen uno de los principales desafíos que enfrentan los sistemas educativos contemporáneos.

2 | UNA DEUDA PERSISTENTE DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS

La centralidad que la alfabetización ha adquirido en las sociedades contemporáneas contrasta con las dificultades que numerosos sistemas educativos continúan enfrentando para garantizar que todos los estudiantes desarrollen competencias adecuadas de lectura y escritura. Durante las últimas décadas, la expansión de la escolarización permitió incorporar a millones de niños y niñas a la educación formal, reduciendo significativamente las tasas de exclusión educativa y analfabetismo absoluto en distintas regiones del mundo. Sin embargo, el acceso a la escuela no siempre se ha traducido en el acceso efectivo a los aprendizajes fundamentales. Como han señalado diversos organismos internacionales (Banco Mundial, 2018, 2022; UNESCO, 2023), una proporción considerable de estudiantes transita por la escolaridad sin alcanzar niveles suficientes de alfabetización. La escuela, de este modo, logra cumplir con su función de contención y matriculación, pero encuentra severos límites para asegurar los aprendizajes. Los datos producidos por la UNESCO muestran que, si bien los indicadores globales de alfabetización han mejorado de manera sostenida durante las últimas décadas, los avances recientes han sido relativamente modestos. Entre 2016 y 2023, la tasa mundial de alfabetización de jóvenes y adultos mayores de quince años pasó del 86 % al 87 %, lo que implica que aproximadamente una de cada diez personas continúa careciendo de habilidades básicas de lectura, escritura y cálculo. Al mismo tiempo, el organismo advierte que alrededor de 250 millones de niños y jóvenes en edad escolar permanecen fuera del sistema educativo y que millones de quienes sí asisten a la escuela no logran desarrollar aprendizajes básicos en lectura y matemática. Estos datos ponen de manifiesto que la ampliación de las oportunidades de acceso a la educación, aunque indispensable, no resulta suficiente para garantizar aprendizajes de calidad.

En los últimos años, distintos organismos internacionales como el Banco Mundial, la UNESCO y la OECD comenzaron a utilizar la expresión *crisis de aprendizaje* para describir esta situación. El concepto remite a una realidad paradójica: nunca antes tantos niños y niñas habían asistido a la escuela, pero tampoco habían resultado tan evidentes las dificultades para asegurar que la escolarización se traduzca efectivamente en aprendizajes significativos. En este contexto, la alfabetización ocupa un lugar especialmente relevante, dado que, como puntualizamos, constituye la base sobre la cual se apoyan buena parte de los aprendizajes posteriores. Cuando los estudiantes no logran desarrollar tempranamente habilidades lectoras y escritoras sólidas, las posibilidades de progresar en otras áreas curriculares se ven significativamente restringidas.

La situación adquiere particular gravedad en América Latina, una región que ha experimentado importantes avances en materia de cobertura educativa, pero que continúa enfrentando profundas desigualdades en los resultados de aprendizaje. Los datos del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2019 muestran que el 44 % de los estudiantes latinoamericanos de tercer grado no alcanza niveles adecuados de comprensión lectora. Más preocupante aún resulta la distribución desigual de estos resultados: entre los estudiantes pertenecientes a los sectores socioeconómicos más desfavorecidos, esta proporción asciende al 55 %. Los datos evidencian que las dificultades de alfabetización no afectan por igual a toda la población, sino que se encuentran estrechamente asociadas a condiciones sociales y económicas que inciden sobre las oportunidades educativas disponibles para los estudiantes.

Las evaluaciones internacionales permiten advertir, además, que estas dificultades persisten más allá de los primeros años de escolaridad. Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, 2022) muestran que una proporción significativa de adolescentes latinoamericanos presenta dificultades para comprender textos escritos, localizar información relevante, establecer relaciones entre distintas partes de un texto o utilizar la lectura como herramienta para aprender. Estos desempeños limitan no solo las posibilidades de éxito escolar, sino también las oportunidades de participación social y laboral posteriores.

Argentina no permanece ajena a este complejo escenario regional. Los resultados obtenidos en las distintas evaluaciones nacionales e internacionales muestran dificultades persistentes en los aprendizajes vinculados con la lectura y la escritura. Según los datos del ERCE (2019), el 46 % de los estudiantes argentinos de tercer grado se ubicaba en el nivel más bajo de desempeño en lectura, lo que implica serias limitaciones para comprender textos simples y recuperar información explícita de manera literal. La situación resulta aún más preocupante cuando se analizan las diferencias asociadas al nivel socioeconómico: entre los estudiantes pertenecientes a los sectores más desfavorecidos, esta proporción alcanzaba el 61,5 %. Asimismo, los resultados correspondientes a sexto grado indicaron que una proporción significativa de estudiantes no lograba alcanzar los niveles mínimos de desempeño esperados para su edad y trayectoria escolar, evidenciando que el paso por la escuela primaria, en ausencia de intervenciones didácticas específicas, no logra revertir ni compensar el desfasaje inicial.

Los resultados de PISA (2022) refuerzan esta honda preocupación en el nivel secundario. Más de la mitad de los estudiantes argentinos de quince años (54,5 %) presentó desempeños bajos en lectura, una proporción considerablemente superior al promedio registrado por los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Una vez más, las desigualdades sociales aparecen como un factor decisivo y condicionante: mientras los estudiantes pertenecientes a los sectores de mayores ingresos obtienen resultados relativamente más favorables, tres de cada cuatro estudiantes ubicados en el quintil socioeconómico más bajo presentan dificultades significativas para comprender textos escritos elementales. Estos datos exponen con claridad que el sistema educativo secundario recibe estudiantes que "arrastran" fallas estructurales en sus procesos de automatización, fluidez y comprensión lectora desde los primeros años de escolaridad, lo que afecta su capacidad para interactuar con textos académicos y disciplinares propios del nivel secundario.

A nivel nacional, las evaluaciones Aprender han aportado información particularmente valiosa sobre los procesos de alfabetización durante los primeros años de escolaridad. Los resultados correspondientes a tercer grado muestran avances importantes en la disponibilidad de información sobre los niveles de desempeño alcanzados por los estudiantes, pero también evidencian la persistencia de desafíos relevantes. Según los datos de Aprender Alfabetización 2024, el 3,3 % de los estudiantes se ubica en la categoría de lector incipiente y un 8,3 % en el nivel 1, correspondiente a estudiantes que recién comienzan a leer textos simples. Aunque la mayoría logra desempeños compatibles con los niveles esperados para su escolaridad, los resultados muestran fuertes diferencias asociadas a las condiciones socioeconómicas. Mientras que dos tercios de los estudiantes pertenecientes a los sectores más favorecidos alcanzan los niveles de desempeño más altos, esta proporción se reduce significativamente entre quienes provienen de contextos de mayor vulnerabilidad social. Del mismo modo, casi uno de cada cinco estudiantes de nivel socioeconómico bajo presenta niveles insuficientes de alfabetización inicial.

Considerados en conjunto, estos datos permiten advertir que las dificultades vinculadas con la alfabetización no constituyen fenómenos aislados ni problemas restringidos a determinados contextos educativos. Por el contrario, representan uno de los principales desafíos que enfrentan actualmente los sistemas educativos en distintos países y regiones. Asimismo, muestran que las oportunidades de acceso a la cultura escrita continúan distribuyéndose de manera desigual, reproduciendo brechas que afectan especialmente a los grupos socialmente más vulnerables.

La evidencia disponible invita además a cuestionar interpretaciones que identifican la alfabetización exclusivamente con la asistencia a la escuela o con la permanencia en el sistema educativo. Los resultados muestran que la escolarización constituye una condición necesaria, pero no suficiente, para garantizar el desarrollo de competencias lectoras y escritoras sólidas. Comprender por qué algunos estudiantes logran apropiarse exitosamente de la cultura escrita mientras otros encuentran mayores obstáculos exige desplazar la mirada desde los resultados hacia los procesos de aprendizaje y las condiciones educativas que los hacen posibles. Es precisamente en este desplazamiento donde las investigaciones desarrolladas durante las últimas décadas han realizado algunas de sus contribuciones más significativas.

3 | DE LA PREGUNTA POR EL FRACASO A LA PREGUNTA POR LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE

Durante buena parte del siglo XX, las dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura fueron interpretadas desde perspectivas centradas principalmente en las características individuales de los estudiantes. Los problemas de alfabetización tendían a explicarse a partir de carencias cognitivas, lingüísticas o madurativas atribuidas a los niños y a sus entornos familiares, especialmente cuando se trataba de poblaciones pertenecientes a sectores de alta vulnerabilidad social. Desde esta mirada, el fracaso escolar aparecía como la consecuencia natural, previsible e inevitable de deficiencias previas que la institución escolar apenas podía intentar compensar o mitigar, desligando consecuentemente al sistema educativo y a las decisiones didácticas de su responsabilidad pedagógica directa.

Las investigaciones desarrolladas en las últimas décadas (Snow, Burns & Griffin, 1998; Dickinson & Tabors, 2001; Borzone y Rosemberg, 2000; Ferroni & Jaichenco, 2022; Diuk, 2023) han cuestionado profundamente estas interpretaciones. Sin desconocer la indudable relevancia de las diferencias individuales en el ritmo de desarrollo ni la incidencia de las condiciones materiales de vida en la infancia, numerosos estudios transculturales han mostrado que los desempeños en lectura y escritura se encuentran fuertemente condicionados por las oportunidades de aprendizaje efectivamente ofrecidas por los contextos educativos y familiares, así como por la calidad, frecuencia e intencionalidad de las experiencias de interacción con el lenguaje oral y escrito (Borzone & Rosemberg, 2000). En consecuencia, el foco de análisis se ha desplazado progresivamente desde las supuestas limitaciones biológicas o contextuales de los estudiantes hacia el diseño, la intensidad y la calidad de las condiciones pedagógicas e instruccionales que favorecen u obstaculizan el acceso efectivo a la alfabetización.

En el contexto latinoamericano, esta reformulación conceptual estuvo directamente asociada a una creciente preocupación por las desigualdades educativas persistentes y por la búsqueda de alternativas didácticas con base científica que pudieran romper el circuito del fracaso escolar. La constatación de que amplios grupos de niños y niñas concluían los primeros años de escolaridad sin haber desarrollado competencias lectoras y escritoras suficientes condujo a revisar críticamente las explicaciones centradas exclusivamente en factores individuales o contextuales de origen. Como señalan diversos autores, las diferencias observadas en los aprendizajes no pueden comprenderse al margen de las oportunidades reales que la escuela ofrece para interactuar con el lenguaje de manera guiada, acceder a materiales escritos diversos y participar en situaciones sistemáticas, explícitas y sostenidas de enseñanza tanto del código como de la comprensión del texto (Diuk, 2023; Feldman et al., 2021; Diuk et. al, 2019).

En esta línea, los trabajos desarrollados por Beatriz Diuk y colaboradores han aportado evidencia empírica que muestra que las dificultades de alfabetización observadas en contextos de pobreza no constituyen un destino ineludible determinado por las condiciones socioeconómicas. Por el contrario, estas trayectorias de rezago pueden modificarse cuando los niños participan en propuestas de enseñanza sistemáticas, explícitas

y sólidamente fundamentadas en el conocimiento científico acumulado sobre el aprendizaje de la lectura y la escritura. Las investigaciones realizadas en distintos contextos de vulnerabilidad evidencian que muchos estudiantes considerados inicialmente .^{en} riesgo.^o con perfiles de fracaso escolar logran progresos notables y equiparables a sus pares de sectores favorecidos cuando reciben intervenciones pedagógicas adecuadas, secuenciadas, explícitas y sostenidas en el tiempo (Diuk, 2003; Diuk y Ferroni, 2012).

Desde una perspectiva teórica convergente, Ferroni y D'Ambrosio (2022) sostienen que las desigualdades que se observan al inicio de la escolarización obligatoria no deben interpretarse bajo la lógica del déficit individual, sino como la expresión visible de trayectorias diferenciales de acceso a experiencias lingüísticas y culturales. Las autoras señalan que los niños ingresan a la escuela con historias sumamente diversas de interacción con el lenguaje oral y escrito, producto de las oportunidades y prácticas letradas disponibles en sus entornos familiares y comunitarios. Estas diferencias de partida influyen significativamente en el ritmo del aprendizaje posterior, pero de ninguna manera determinan de forma irreversible los resultados educativos finales. Por el contrario, la enseñanza sistemática y basada en evidencia desempeña un papel decisivo en la ampliación de las oportunidades de aprendizaje y en la reducción drástica de las brechas existentes, asumiendo la escuela un rol compensatorio y democratizador fundamental que evita que la alfabetización funcione como un mero mecanismo de reproducción de desigualdades preexistentes.

Esta perspectiva supone un cambio de paradigma conceptual y ético en la forma de abordar y diagnosticar los problemas de alfabetización en el ámbito escolar. La pregunta rectora ya no consiste únicamente en identificar qué habilidades psicolingüísticas o conocimientos previos poseen los estudiantes al ingresar al aula para clasificarlos, sino también en analizar qué tipo de oportunidades, andamiajes y secuencias didácticas encuentran dentro de la escuela para desarrollarlos adecuadamente. En otras palabras, el foco se desplaza desde una lógica de la carencia o el diagnóstico estático hacia una perspectiva dinámica orientada a comprender y transformar las condiciones de enseñanza que hacen posible el aprendizaje.

La evidencia acumulada en las últimas décadas muestra (Juel, 1988; Snow et al., 1998; Stanovich, 1986; Banco Mundial, 2022), además, que las diferencias iniciales no solo persisten, sino que tienden a expandirse de forma exponencial cuando los estudiantes no acceden tempranamente a experiencias exitosas de alfabetización. Diversos estudios han documentado la existencia de procesos de acumulación de ventajas y desventajas que afectan profundamente todas las trayectorias educativas posteriores. Los niños que desarrollan tempranamente habilidades precisas y fluidas de lectura suelen leer más, ampliar su léxico mental, incrementar sus conocimientos enciclopédicos y fortalecer progresivamente sus competencias de alto nivel cognitivo. En cambio, quienes experimentan dificultades iniciales en el plano de la decodificación tienen menos oportunidades de practicar la lectura, experimentan frustración y se ven privados de los efectos acumulativos del contacto con la cultura escrita (Stanovich, 1986; Scarborough & Parker, 2003). Este fenómeno de brecha creciente, conceptualizado en la literatura de la psicología cognitiva por Keith Stanovich (1986) como el *Efecto Mateo*, refuerza la importancia crítica, oportuna y ética de intervenir de manera sistemática durante los primeros años de escolaridad, ya que la demora en la enseñanza del código genera una "bola de nieve" cognitiva que afecta la comprensión global y el rendimiento académico general a largo plazo.

En este sentido, aprender a leer y escribir no es un proceso espontáneo, biológicamente pautado ni el resultado automático de la mera exposición pasiva a materiales escritos. Requiere de intervenciones pedagógicas intencionales y sistemáticas que permitan a los estudiantes comprender la estructura abstracta del sistema de escritura, desarrollar habilidades lingüísticas relevantes y participar en prácticas significativas de lectura y escritura.

Esta reformulación teórica resulta particularmente relevante en contextos caracterizados por profundas desigualdades sociales. Cuando las oportunidades de acceso a la cultura escrita se distribuyen de manera inequi-

tativa desde los entornos de socialización primaria, la escuela pública adquiere una responsabilidad fundamental en la democratización de esos saberes. Como señalan Ferroni y D'Ambrosio (2022), la alfabetización inicial no opera en un vacío institucional: puede constituirse tanto en un dispositivo sutil de reproducción y cristalización de las desigualdades de origen —cuando se asume que el niño debe aprender de forma espontánea— como en una herramienta emancipatoria indispensable para ampliar las posibilidades de participación cultural, subjetiva y educativa de los estudiantes tradicionalmente marginados.

Desde esta perspectiva, comprender a fondo los subprocesos cognitivos y lingüísticos que intervienen en el aprendizaje de la lectura y la escritura deja de ser únicamente una cuestión de debate teórico o académico restringido a la investigación. Se convierte, fundamentalmente, en una condición político-pedagógica necesaria para diseñar propuestas de enseñanza situadas, universales y capaces de garantizar de manera efectiva el derecho a la alfabetización. La pregunta central de la política educativa ya no debe orientarse a escrutar por qué algunos niños fracasan en el acceso a la lengua escrita —atribuyendo la responsabilidad a su entorno o a su biología—, sino a desentrañar cuáles son las condiciones didácticas, institucionales y lingüísticas que permiten que todos los sujetos puedan aprender con éxito.

Este desplazamiento conceptual y paradigmático ha favorecido, además, un diálogo interdisciplinario cada vez más estrecho y virtuoso entre las ciencias de la educación, la psicología cognitiva, la psicolingüística y la lingüística teórica y aplicada (Alegría, 2006; Snow et al., 1998; Jaichenco, 2010). La búsqueda urgente de respuestas a los desafíos estructurales que plantea la alfabetización escolar ha impulsado el desarrollo de investigaciones de corte empírico orientadas a comprender con precisión los procesos involucrados en el aprendizaje del sistema de escritura y la comprensión y producción de textos, así como las formas instruccionales más efectivas de promoverlos en el aula (Diuk, 2023; Snow et al., 1998). En este nuevo marco de consenso científico, los aportes provenientes del estudio sistemático del lenguaje han adquirido una relevancia creciente, ofreciendo la evidencia empírica necesaria para guiar las prácticas de enseñanza.

4 | LOS APORTES DE LA INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA EN LA COMPRESIÓN DE LOS PROCESOS DE LECTURA Y ESCRITURA

Durante las últimas décadas se produjo una importante acumulación de conocimientos acerca de los procesos involucrados en el aprendizaje de la lectura y la escritura (Borzzone & Rosemberg, 2000; Alegría, 2006; Dehaene, 2014; Jaichenco, 2010). Los avances provenientes de disciplinas como la lingüística, la psicolingüística, la psicolingüística cognitiva y las ciencias cognitivas permitieron describir con mayor precisión los conocimientos, habilidades y procesos que intervienen en la alfabetización inicial, así como comprender mejor las dificultades que pueden surgir durante su aprendizaje (Defior, 1996; Alegría, 2006; Dehaene, 2014). Este cuerpo de investigaciones ha contribuido a desplazar el debate desde discusiones centradas exclusivamente en los métodos de enseñanza hacia el análisis de los procesos lingüísticos y cognitivos que hacen posible el acceso a la lengua escrita.

Uno de los aportes más relevantes de estas investigaciones ha consistido en demostrar que la alfabetización constituye un fenómeno profundamente ligado a la arquitectura general del sistema lingüístico (Dickinson & Tabors, 2001; Snow et al., 1998). Aprender a comprender y producir textos escritos no implica únicamente adquirir una técnica motriz o visual de codificación y decodificación de signos gráficos, sino desarrollar nuevas formas de representación y procesamiento cognitivo que se apoyan de manera directa en los conocimientos previamente construidos durante el desarrollo lingüístico temprano. Desde esta perspectiva, la lectura y la escritura se sustentan sobre una compleja red de habilidades lingüísticas, cognitivas y socioculturales que comienzan a desarrollarse mucho antes del ingreso a la escolarización formal.

En este sentido, diversos autores han destacado la centralidad del lenguaje oral como el sustrato indispensable sobre el cual se edifica el aprendizaje de la lengua escrita (Snow, Burns & Griffin, 1998). Tal como señala Jaichenco (2010), la lectura reutiliza y recicla una amplia variedad de procesos y conocimientos que los niños y niñas comienzan a desarrollar en su socialización temprana. El vocabulario o léxico mental, la comprensión de los textos orales, el conocimiento del mundo y las habilidades para interpretar y producir discursos estructurados constituyen recursos fundamentales para comprender los textos escritos y para construir significado a partir de ellos (Dickinson & Tabors, 2001). Cuanto más rico, variado y denso se encuentra el desarrollo del lenguaje oral, mayores son las probabilidades de que los niños y niñas puedan beneficiarse de las oportunidades de alfabetización formal que ofrece la escuela. La oralidad se configura como un predictor robusto del éxito lector posterior, así como el desarrollo del vocabulario, el conocimiento sintáctico, la capacidad para comprender narraciones y la participación en intercambios lingüísticos ricos y variados (Snow, Burns & Griffin, 1998; Dickinson & Tabors, 2001; Barreyro et al., 2020; Ferroni & Jaichenco, 2022, Gonzalez et al., 2024).

Entre las habilidades lingüísticas que han recibido especial atención por su valor predictivo y explicativo se encuentra la conciencia fonológica, entendida como la capacidad metalingüística para reflexionar explícitamente sobre la estructura sonora del lenguaje hablado, independientemente de su significado. Las investigaciones desarrolladas desde la psicolingüística cognitiva (Cuetos, 1990; Defior, 1996; Alegría, 2006; Dehaene, 2014) han demostrado de forma concluyente que aprender a leer en sistemas de escritura alfabéticos requiere que el niño comprenda que las palabras habladas —que se perciben perceptualmente como un continuo sonoro— pueden segmentarse en unidades menores y discretas (sílabas y, fundamentalmente, fonemas), y que estas unidades mantienen relaciones sistemáticas y regladas con las letras y combinaciones de letras (grafemas) que conforman las palabras escritas. La posibilidad de identificar, manipular y segmentar conscientemente los fonemas facilita la comprensión del principio alfabético y contribuye directamente al desarrollo de procedimientos eficaces y autónomos de lectura y escritura (Defior, 1996; Alegría, 2006; Dehaene, 2014).

La relevancia de estas habilidades metalingüísticas se comprende con mayor precisión a la luz de los modelos contemporáneos de procesamiento lector, en particular el modelo de doble ruta (Coltheart, 1981). Como explica Jaichenco (2009), el aprendizaje de la lectura supone la construcción gradual de mecanismos que permiten establecer relaciones entre grafemas y fonemas para identificar palabras escritas de manera eficiente. Durante las etapas iniciales del aprendizaje, los niños recurren de manera intensiva a la denominada vía fonológica o indirecta, un procedimiento de recodificación que les permite transformar las letras en sus correspondientes sonidos y ensamblarlos para reconocer la palabra y acceder a su significado. A medida que aumenta la experiencia lectora y se incrementa la exposición a las palabras en contextos sistemáticos de práctica, las representaciones ortográficas detalladas de las palabras se consolidan en el léxico mental. Esto da paso al uso optimizado de la vía léxica o directa, un mecanismo mediante el cual el lector reconoce la palabra de manera inmediata y visual, lo que vuelve la lectura progresivamente más rápida, precisa, económica y automática.

Desde esta perspectiva, la alfabetización inicial implica, entonces, la construcción gradual de un sistema de conocimientos que permite comprender el funcionamiento del sistema de escritura. Las investigaciones han mostrado que este conocimiento no surge espontáneamente de la exposición a textos escritos, sino que requiere oportunidades sistemáticas de enseñanza y reflexión sobre las relaciones entre oralidad y escritura.

Los aportes de la lingüística también han resultado fundamentales para comprender la naturaleza específica del propio sistema de escritura como una tecnología cultural de alta complejidad (Calvet, 2001). Desde una perspectiva psicolingüística, aprender a leer y escribir supone construir conocimientos acerca de las unidades lingüísticas que la escritura representa y de las relaciones sistemáticas que se establecen entre ellas. Este proceso demanda la reorganización de ciertas funciones cognitivas y la construcción progresiva de nuevos mecanismos

de procesamiento que permitan comprender y utilizar de manera eficiente las convenciones que organizan la representación gráfica del lenguaje (Cuetos, 1990; Dehaene, 2014).

Esta distinción teórica resulta crucial para comprender los desafíos específicos que plantea la alfabetización en el contexto escolar. Los niños llegan al aula con un dominio considerable de su lengua materna en términos de comprensión y producción oral, pero carecen de conocimientos explícitos o metalingüísticos acerca de unidades abstractas como la palabra, la sílaba o el fonema (Defior, 1996; Alegría, 2006; Jaichenco, 2010). La segmentación consciente del flujo del habla, indispensable para operar con el sistema alfabético, constituye una construcción cultural que debe ser promovida deliberadamente mediante la intervención docente. Desde esta perspectiva, aprender a leer y escribir implica desarrollar formas de análisis lingüístico que no forman parte de la experiencia comunicativa cotidiana y que demandan un esfuerzo cognitivo y atencional considerable por parte del aprendiz.

Otro aporte de gran impacto de las investigaciones lingüísticas contemporáneas se vincula con el estudio multidimensional de la fluidez lectora. Inicialmente considerada una habilidad mecánica superficial asociada exclusivamente a la velocidad de lectura, la fluidez comenzó a ser entendida progresivamente como un componente cognitivo central de la competencia lectora y un puente directo hacia la comprensión (Fumagalli et al., 2017). Las investigaciones muestran que la lectura fluida involucra no sólo precisión y velocidad automática en el reconocimiento de las palabras en forma aislada, sino también aspectos prosódicos complejos vinculados con la entonación, el ritmo, las pausas y la expresión sintáctica adecuada. Esta automatización de los procesos más básicos libera recursos de la memoria de trabajo que pueden ser redirigidos de manera eficiente a los procesos de alto nivel necesarios para la construcción del significado global.

Del mismo modo, la investigación científica sobre los procesos de comprensión ha permitido superar de manera definitiva aquellas viejas concepciones reduccionistas que asimilaban la lectura a la mera decodificación o sonorización de grafemas (Ferroni & Jaichenco, 2022; Diuk, 2023). Actualmente se reconoce que comprender un texto supone un proceso activo y sumamente complejo de construcción de representaciones mentales (el modelo de situación o modelo mental) que integra de manera dinámica la información explícita e implícita aportada por la estructura lingüística del texto con los conocimientos previos, enciclopédicos y culturales del lector, mediado por la generación constante de inferencias (Kintsch, 1998; Kintsch & Kintsch, 2005; Kintsch & Rawson, 2005). La comprensión emerge así de la interacción coordinada de múltiples procesos cognitivos y lingüísticos que operan de manera simultánea, lo que explica la complejidad intrínseca de su desarrollo, su enseñanza y su evaluación diagnóstica.

En conjunto, los hallazgos producidos por la lingüística y las disciplinas afines han contribuido a construir una visión cada vez más precisa de la alfabetización inicial. Lejos de concebirla como una habilidad unitaria, estas investigaciones muestran que aprender a leer y escribir implica la articulación de múltiples dimensiones del lenguaje: el desarrollo del vocabulario y de la comprensión oral, la conciencia sobre la estructura sonora de las palabras, el conocimiento del sistema de escritura, la automatización de los procesos lectores y el desarrollo progresivo de estrategias para comprender y producir textos escritos. Comprender esta complejidad resulta indispensable para interpretar los procesos de aprendizaje y para diseñar propuestas de enseñanza capaces de ampliar las oportunidades de acceso a la cultura escrita.

Es precisamente en este marco de producción de conocimiento sobre el lenguaje y la alfabetización donde se inscriben los trabajos reunidos en el presente dossier. Cada uno de ellos aborda dimensiones específicas de este proceso y aporta evidencia relevante para comprender, evaluar e intervenir sobre distintos aspectos del aprendizaje inicial de la lectura y la escritura.

5 | PERSPECTIVAS Y CONTRIBUCIONES DE LOS ARTÍCULOS DEL DOSSIER

Los trabajos reunidos en este dossier se inscriben en el amplio campo de investigaciones que, desde distintas perspectivas lingüísticas y psicolingüísticas, buscan comprender los procesos involucrados en la alfabetización inicial y aportar evidencia para mejorar las oportunidades de aprendizaje de niños y niñas. Aunque abordan dimensiones diferentes del fenómeno, los tres artículos comparten una preocupación común: comprender cómo se desarrolla el aprendizaje de la lectura y la escritura y qué conocimientos pueden contribuir a su enseñanza y evaluación.

En conjunto, los trabajos permiten observar la diversidad de aportes que las ciencias del lenguaje han realizado al campo de la alfabetización durante las últimas décadas. Lejos de constituir un área homogénea, la investigación lingüística ha contribuido a estudiar aspectos tan diversos como las relaciones entre lenguaje oral y lenguaje escrito, los procesos implicados en el reconocimiento de palabras, el desarrollo de la fluidez lectora, la comprensión del principio alfabético y la construcción de instrumentos de evaluación capaces de identificar tempranamente dificultades de aprendizaje. Esta diversidad de enfoques se encuentra representada en los artículos que integran el presente dossier.

El trabajo de **Marder y colaboradoras** se centra en el estudio de las relaciones entre el desarrollo del lenguaje oral y el aprendizaje inicial de la lectura. A partir del modelo *Reading is Language*, las autoras analizan el papel que desempeñan distintas habilidades lingüísticas en los procesos tempranos de alfabetización y presentan resultados vinculados con la evaluación de predictores del aprendizaje lector. El artículo recupera una línea de investigación que ha adquirido creciente relevancia en los últimos años: la necesidad de comprender la lectura como una actividad estrechamente vinculada al desarrollo general del lenguaje. Desde esta perspectiva, las habilidades lingüísticas tempranas no constituyen simplemente antecedentes del aprendizaje lector, sino componentes fundamentales de los procesos que lo hacen posible. Mediante un estudio instrumental, el trabajo presenta el diseño y el análisis preliminar del instrumento HA.PRE.LEC., diseñado para evaluar habilidades precursoras de la lectura en el nivel inicial, y discute su potencial psicométrico para la identificación temprana de estudiantes que podrían requerir apoyos específicos antes del ingreso a la escuela primaria.

El artículo de **Rivera y Fumagalli** aborda una dimensión que ha cobrado creciente relevancia en la investigación contemporánea: la fluidez lectora. Tradicionalmente asociada a la velocidad y precisión en la lectura de palabras, la noción de fluidez ha experimentado importantes reformulaciones conceptuales que incorporan dimensiones vinculadas con la prosodia y la construcción de significado. A través de un estudio comparativo entre lectores en desarrollo de nivel primario y lectores expertos, las autoras analizan estos desarrollos teóricos y presentan la Escala de Fluidez Lectora para Textos (EFT) como una herramienta eficaz para la evaluación de los distintos componentes de la fluidez en español. El trabajo resulta particularmente relevante porque contribuye a visibilizar aspectos prosódicos y de expresividad del desarrollo lector que durante mucho tiempo recibieron menor atención que la decodificación aislada o la comprensión. Al mismo tiempo, ofrece instrumentos y criterios que permiten avanzar en la evaluación de habilidades fundamentales para la lectura competente y para el acceso efectivo a los significados de los textos.

Por su parte, el artículo de **Moris** se ocupa de uno de los aprendizajes fundamentales de la alfabetización inicial: la comprensión del principio alfabético. A partir de los hallazgos producidos por la investigación psicolingüística y cognitiva, el autor analiza el papel de la enseñanza explícita en la construcción de conocimientos sobre las relaciones entre oralidad y escritura. El trabajo examina un estudio de intervención pedagógica implementado en primer grado, analizando cuantitativa y cualitativamente cómo una secuencia de enseñanza sistemática de las correspondencias grafema-fonema se traduce en mejoras estadísticamente significativas en la lectura y escritura de palabras. De este modo, el artículo constituye un ejemplo valioso de cómo los conocimientos producidos por

la investigación científica pueden traducirse en propuestas concretas para la práctica en el aula y funcionar como una estrategia efectiva para disminuir brechas y garantizar la inclusión en contextos de alta heterogeneidad social.

Considerados conjuntamente, los tres trabajos ofrecen una mirada complementaria sobre distintos momentos y dimensiones de la alfabetización inicial. Mientras el primero se ocupa de las habilidades lingüísticas que sostienen el aprendizaje lector y de su evaluación temprana, el segundo profundiza en los procesos que permiten alcanzar una lectura fluida y expresiva, y el tercero aborda uno de los conocimientos fundamentales involucrados en la apropiación del sistema de escritura. Esta complementariedad permite construir una visión amplia de los desafíos que plantea la alfabetización y de las contribuciones que las distintas ramas de la lingüística pueden realizar para comprenderlos.

Asimismo, los artículos reunidos en el dossier reflejan una característica central de la investigación contemporánea sobre alfabetización: la creciente articulación entre producción de conocimiento científico y problemas educativos concretos. Los trabajos no solo amplían la comprensión teórica de los procesos involucrados en el aprendizaje de la lectura y la escritura, sino que también aportan herramientas conceptuales y metodológicas para su evaluación e intervención.

En este sentido, el dossier busca contribuir al diálogo entre distintos campos disciplinares interesados en la alfabetización inicial y poner en circulación investigaciones que muestran la relevancia de los aportes lingüísticos para comprender uno de los desafíos educativos más importantes de nuestro tiempo.

6 | CONSIDERACIONES FINALES

La alfabetización inicial continúa ocupando un lugar central en las agendas educativas, sociales y políticas contemporáneas. Como muestran los datos presentados, garantizar que todos los niños y niñas accedan tempranamente y de manera exitosa a la lectura y la escritura sigue constituyendo un desafío pedagógico pendiente y una profunda deuda democrática para numerosos sistemas educativos, incluso en aquellos contextos regionales donde la cobertura y la escolarización formal se han expandido de manera significativa. Las persistentes desigualdades en los niveles de desempeño alcanzados en las evaluaciones estandarizadas evidencian que las oportunidades de acceso real a la cultura escrita continúan distribuyéndose de forma inequitativa, condicionado fuertemente por el origen socioeconómico de los estudiantes y reproduciendo brechas estructurales que vulneran el derecho fundamental a la educación.

Frente a este escenario, las investigaciones desarrolladas durante las últimas décadas han contribuido a transformar las formas de comprender los procesos de alfabetización y las dificultades asociadas a su aprendizaje. El desplazamiento desde perspectivas centradas en los déficits individuales hacia enfoques que enfatizan las oportunidades de aprendizaje permitió visibilizar el papel decisivo de las experiencias educativas, de las interacciones lingüísticas y de las propuestas de enseñanza en la construcción de los conocimientos necesarios para leer y escribir. Esta reformulación teórica ha puesto de relieve la necesidad de comprender con la mayor precisión los subprocesos cognitivos involucrados en la alfabetización para diseñar entornos pedagógicos capaces de garantizar el aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes, independientemente de sus contextos de procedencia.

En este contexto, los aportes provenientes de la lingüística, la psicolingüística y las ciencias cognitivas han resultado particularmente relevantes. El conocimiento acumulado acerca del desarrollo del lenguaje oral, la conciencia fonológica, el aprendizaje del principio alfabético, la fluidez lectora y la comprensión de textos ha permitido construir explicaciones cada vez más precisas sobre cómo se aprende a leer y escribir y cuáles son las

condiciones que favorecen ese aprendizaje. Al mismo tiempo, estas investigaciones han contribuido al desarrollo de herramientas de evaluación e intervención capaces de orientar la toma de decisiones en distintos ámbitos educativos.

Los trabajos reunidos en este dossier constituyen una muestra de la riqueza y diversidad de estas contribuciones. Desde perspectivas complementarias y compartiendo las mismas bases epistemológicas, los artículos permiten observar distintas formas en que la investigación lingüística contribuye a comprender, evaluar e intervenir sobre los procesos de alfabetización inicial. El estudio de las relaciones entre lenguaje oral y lectura, el análisis de la fluidez lectora y la exploración de estrategias para la enseñanza del principio alfabético representan dimensiones diferentes de un mismo fenómeno: la construcción progresiva de conocimientos y habilidades que permiten a los niños y niñas incorporarse a la cultura escrita.

En conjunto, los artículos ponen de manifiesto que la alfabetización no puede comprenderse como un proceso simple ni como la adquisición aislada de una técnica escolar. Por el contrario, se revela como un fenómeno multidimensional de alta complejidad que involucra la articulación coordinada de variables lingüísticas, cognitivas, culturales, pedagógicas e institucionales. Comprender esa complejidad constituye una condición indispensable para interpretar los desafíos actuales que enfrentan nuestras escuelas y para avanzar en la construcción de respuestas pedagógicas fundamentadas en la evidencia científica.

Finalmente, los trabajos aquí reunidos invitan a fortalecer el diálogo entre el campo de la investigación científica y el campo de la práctica educativa real en las aulas. En un tiempo donde la alfabetización universal sigue siendo una de las deudas más urgentes de nuestras sociedades, la producción de conocimiento científico sobre el lenguaje y sus procesos de aprendizaje adquiere una relevancia particular. Profundizar este diálogo no solamente nos permite comprender mejor cómo aprenden los niños y niñas, sino fundamentalmente contribuir a la construcción de las condiciones pedagógicas que hagan efectivo el derecho de todos y todas a apropiarse de la palabra escrita.

REFERENCIAS

- Alegría, Jesús (2006). Por un enfoque psicolingüístico del aprendizaje de la lectura y sus dificultades: 20 años después. *Infancia y Aprendizaje* 29(1): 93–111.
- Banco Mundial (2018). *Informe sobre el desarrollo mundial 2018: Aprender para hacer realidad la promesa de la educación*. Washington, DC: Banco Mundial.
- Banco Mundial (2022). *The State of Global Learning Poverty: 2022 Update*. Washington, DC: Banco Mundial.
- Barreyro, Juan Pablo, Musci, María Cecilia Buonsanti, Luciana Brenlla, María Elena & Gottheil, Bárbara (2020). REMICOM: evaluación del monitoreo de la comprensión lectora en niños y niñas. *Neuropsicología Latinoamericana*, 12(2). <https://doi.org/10.5579/rnl.2019.0592>
- Borzzone, Ana María & Celia Rosemberg (2000). *Leer y escribir entre dos culturas. El caso de las comunidades kollas*. Buenos Aires: Aiqué.
- Calvet, Louis-Jean (2001). *Historia de la escritura*. Barcelona: Paidós.
- Coltheart, Max (1981). Disorders of reading and their implications for models of normal reading. *Visible Language* 15(3): 245–286.
- Cuetos, Fernando (1990). *Psicología de la lectura*. Madrid: Escuela Española.
- Dehaene, Stanislas (2014). *El cerebro lector: Últimas noticias de las neurociencias sobre la lectura, la enseñanza, el aprendizaje y la dislexia*, Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

- Defior Citoler, Sylvia; Fonseca, Liliana; Gottheil, Bárbara; Aldrey, Alejandra; Jiménez Fernández, Gracia; Pujals, María; Rosa, Gabriela & Serrano Chica, Francisco D. (2006). *Test de lectura y escritura en español*. Buenos Aires: Paidós.
- Defior Citoler, Sylvia (1996). *Las dificultades de aprendizaje: un enfoque cognitivo*. Archidona: Aljibe.
- Dickinson, David K. & Tabors, Patton O. (2001). *Beginning Literacy with Language: Young Children Learning at Home and School*. Baltimore: Paul H. Brookes.
- Diuk, Beatriz (2023). *Enseñar a leer y escribir. Guía práctica (y equilibrada) para orientarse en el barullo de la alfabetización inicial*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) (2019). *Resultados de logros de aprendizaje y factores asociados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019)*. Santiago de Chile: UNESCO.
- Feldman, Daniel; Gori, Agustín & Diuk, Beatriz (2021). La relación entre los enfoques didácticos y la condición social de los estudiantes. Un problema clave en el debate educativo. *Itinerarios Educativos* 14: 75–88.
- Ferroni, Marina, & D´Ambrosio, Ana Clara (2022). Niveles de alfabetización en niños de diferente nivel económico-social: análisis del impacto de una intervención en niños que crecen en entornos vulnerados. *Orientación Y Sociedad*, 22(2), e051. <https://doi.org/10.24215/18518893e051>
- Ferroni, Marina & Jaichenco, Virginia (2022). Comprensión oral y escrita: efectos de la estructura textual. *Interdisciplinaria. Revista de Psicología y Ciencias Afines* 39(3): 139–150. <https://doi.org/10.16888/interd.2022.39.3.8>
- Fumagalli, Julieta; Barreyro, Juan P. & Jaichenco, Virginia (2017). Fluidez lectora en niños: cuáles son las habilidades subyacentes. *Ocnos* 16(1): 50–61. https://doi.org/10.18239/ocnos_2017.16.1.1332
- González, Aldana M.; Roldán, Luis Ángel; Gacio, M. Guadalupe & Diuk, Beatriz (2024). Análisis del aprendizaje de la lectura y escritura de niños y niñas de 1er grado y el impacto de la enseñanza en su desempeño. En *III Congreso Internacional de Ciencias Humanas*. Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Gral. San Martín.
- Jaichenco, Virginia (2010). Aprender a leer y a escribir desde una perspectiva psicolingüística. En *Formación docente en alfabetización inicial 2009–2010. Apuntes de psicolingüística*. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.
- Juel, Connie (1988). Learning to read and write: A longitudinal study of 54 children from first through fourth grades. *Journal of Educational Psychology* 80(4): 437–447.
- Kintsch, Walter (1998). *Comprehension: A Paradigm for Cognition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kintsch, Walter & Kintsch, Ellen (2005). Comprehension. En S. G. Paris & S. A. Stahl (Eds.), *Children's Reading Comprehension and Assessment* (71–92). Mahwah, NJ: Ablex.
- Ministerio de Capital Humano; Secretaría de Educación & Dirección Nacional de Evaluación, Información y Estadística Educativa (2025). *Aprender Alfabetización 2024. Informe de resultados*.
- OECD (2023). *PISA 2022 Results*. París: OECD Publishing. Disponible en: <https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2022-results/>
- Raiter, Alejandro (2010). *Apuntes de psicolingüística*. En *Formación docente en alfabetización inicial 2009–2010*. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.
- Scarborough, Hollis & Parker, James D. (2003). Matthew effects in children with learning disabilities: Development of reading, IQ and psychosocial problems from grade 2 to grade 8. *Annals of Dyslexia* 53: 47–71.

Snow, Catherine E.; Burns, M. Susan & Griffin, Peg (Eds.) (1998). *Preventing Reading Difficulties in Young Children*. Washington, DC: National Academy Press.

Stanovich, Keith E. (1986). Matthew effects in reading: Some consequences of individual differences in the acquisition of literacy. *Reading Research Quarterly* 21(4): 360–407.

UNESCO (2016). *Global Education Monitoring Report 2016: Education for People and Planet*. París: UNESCO.

UNESCO (2017). *Reading the Past, Writing the Future: Fifty Years of Promoting Literacy*. París: UNESCO.

UNESCO (2023). *Global Education Monitoring Report 2023*. París: UNESCO.